

مروری بر تأثیر استفاده از منبع آلی و غیر آلی نیتروژن بر تجمع گلیکوآلکالوئیدهای غده سیب زمینی

امیرعلی نجم*

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، فارغ تحصیل کارشناسی ارشد و مربی مدعو دانشکده کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

Amirali_najm@yahoo.com

چکیده

سیب زمینی (*Solanum tuberosum L.*) یکی از محصولات زراعی مهم در ایران و جهان است. در تولید این محصول علاوه بر عملکرد، کیفیت آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که می تواند بر توجیه اقتصادی و سلامت جامعه تأثیر گذار باشد. یکی از صفات کیفی گیاه سیب زمینی میزان تجمع گلیکوآلکالوئیدها در غده است. مقادیر بالای این ترکیبات می تواند سبب بدی طعم سیب زمینی گردد و مقادیر بیش از حد آن می تواند به سلامتی انسان آسیب برساند. تجمع گلیکوآلکالوئیدها تحت تأثیر گستره وسیعی از عوامل از جمله مدیریت عناصر غذایی قرار می گیرد. نیتروژن یکی از عناصر تشکیل دهنده گلیکوآلکالوئیدها است و کودهای شیمیایی و آلی از منابع نیتروژن می باشند در نتیجه این دو کود می توانند از فاکتورهای قابل بررسی بر روی این صفت باشند. این مطالعه نشان می دهد که کود نیتروژن در اکثر تحقیقات موجب افزایش میزان گلیکوآلکالوئیدها گردیده است. ولی کودهای آلی معمولاً اثرات کمتری بر تجمع این ترکیبات داشته اند. در نتیجه به نظر می رسد، با کاهش استفاده از کود شیمیایی نیتروژن و تأمین قسمتی از نیتروژن مورد نیاز گیاه به وسیله کودهای آلی می توان تا حدودی از تجمع گلیکوآلکالوئیدهای غده جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی: نیتروژن - کود آلی - گلیکوآلکالوئید - آلفا سولانین - آلفا کاکونین - کیفیت غده

مقدمه

سیب زمینی از نظر اهمیت و مقام تولید یکی از محصولات مهم در سطح دنیا می باشد و در شمار محصولات زراعی پر مصرف قرار دارد (۴). تأمین عناصر غذایی، به ویژه نیتروژن، یکی از مهمترین عوامل تولید در اکوسیستم های کشاورزی است که به طور مؤثری بر روی میزان محصول و کیفیت آن تأثیر گذار می باشد (۱۶). اگرچه کوددهی مناسب برای افزایش تولید سیب زمینی لازم به نظر می رسد، ولی کاربرد بیش از اندازه کود، نه تنها یک بار مالی غیر ضروری را تحمیل می کند، بلکه میتواند سبب کاهش محصول و کاهش کیفیت آن، افزایش آلودگی های زیست محیطی و تهدید سلامت جامعه (تجمع نیترات و گلیکوآلکالوئیدها^۱) گردد (۳۱، ۲۹ و ۳).

کیفیت محصول یکی از عوامل مهم تولید است که باید بهبود بخشیده شود (۱۷). غده های سیب زمینی علاوه بر مواد غذایی با ارزش دارای مواد سمی طبیعی مثل گلیکوآلکالوئیدها نیز می باشند (۱۹). گلیکوآلکالوئیدها ترکیبات بسیار سمی هستند، که در گیاهان خانواده سیب زمینی دیده می شوند (۱). این ترکیبات حاصل متابولیسم های ثانویه بوده و در تمام اندام های سیب زمینی یافت می شوند (۹، ۱۸ و ۱۸). گلیکوآلکالوئیدها به عنوان مکانسیم دفاعی گیاه عمل می کنند و موجب مهار برخی از آفات و بیماری ها می گردند (۱۹). بالاترین غلظت آن ها در گل ها، نیش ها و برگ ها و پایین ترین غلظت این

¹ Glycoalkaloids

2 Sprout

ترکیبات در مخزن یعنی همان غده های سیب زمینی قرار دارد (۸، ۹). نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد که تجمع گلیکوآلکالوئیدها می تواند تحت تأثیر مدیریت عناصر غذایی به ویژه نیتروژن قرار گیرد (۲۰، ۲۹ و ۵). هدف از این تحقیق مطالعه تحلیلی بر تأثیر استفاده از منبع آلی و غیر آلی نیتروژن بر میزان تجمع گلیکوآلکالوئیدهای غده سیب زمینی می باشد که تاکنون در داخل کشور کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

گلیکوآلکالوئیدهای غده سیب زمینی

وجود گلیکوآلکالوئیدها در سیب زمینی اولین بار در قرن نوزدهم توسط باوپ تشخیص داده شد (۲۸). گلیکوآلکالوئیدهای اصلی در غده سیب زمینی شامل آلفا-سولانین^۳ و آلفا-کاکونین^۴ می باشند، که تقریباً ۹۵ درصد کل گلیکوآلکالوئیدهای غده را تشکیل می دهند (۱۰ و ۱). سایر انواع گلیکوآلکالوئیدها معمولاً در گونه های وحشی سولانم^۵ یافت می شوند (۱). نتایج بسیاری از آزمایشات انجام شده بر روی سیب زمینی موجود در بازار نشان می دهد که میزان این دو ماده گاهی بیشتر از حد مجاز است (۵).

شکل ۱. ساختمان آلفا-سولانین و آلفا-کاکونین (اقتباس از آبرو و همکاران، ۲۰۰۷)

تأثیر گلیکوآلکالوئیدها بر سلامت انسان

گلیکوآلکالوئیدها می توانند موجب مسمومیت انسان و دام گردند. البته نتایج مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است که این ترکیبات دارای تأثیر کمتری بر حیوانات نسبت به انسان هستند. به طور کلی علائم مسمومیت با

3 α -solanine
4 β -chaconine
5 Solanum

گلیکوآلکالوئیدها می‌تواند شامل کولیک^۶ معده و شکم، گاستروآنتریت^۷ (التهاب معده و روده)، اسهال، استفراغ، احساس سوزش در دهان و زبان، التهاب پوست، تب، افزایش نبض و سردرد باشد (۱۱). همچنین در برخی از منابع به ضعف، افسردگی، گیجی و توهم، فلج نسبی^۸، تشنج، کما، و حتی مرگ نیز اشاره شده است (۲۸).

سطح بی‌خطر گلیکوآلکالوئیدها برای مصرف انسان در حدود ۱ میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن است. اما میزانی که می‌تواند کشنده باشد معمولاً چیزی بین ۳ تا ۶ میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن مطرح شده است (۲۲، ۱۱). نکته قابل توجه این است که واکنش بدن انسان‌های مختلف به میزان گلیکوآلکالوئید متفاوت می‌باشد (۲۲).

حد استاندارد گلیکوآلکالوئیدها در غده سیب زمینی

در مورد حد استاندارد گلیکوآلکالوئیدها در غده، رقمی که مورد قبول عموم باشد وجود ندارد (۱). به عنوان مثال میزان گلیکوآلکالوئیدها در غده‌ها به وسیله بیوکما و همکاران (۱۳۸۳) بین ۲ تا ۲۰ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر و بوسیله تاجنر زاپک و همکاران (۲۰۰۸) و پکسا و همکاران (۲۰۰۲) در غده‌های بالغ به طور استاندارد بین ۳ تا ۱۰ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر و توسط حدادین و همکاران (۲۰۰۰) در سیب زمینی‌های تجاری بین ۲ تا ۱۵ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر و توسط کرانک و همکاران (۱۹۷۴) این میزان در واریته‌های تجاری، متوسط ۱۲ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر گزارش گردیده است. این در حالی است که اکثر محققین اتفاق نظر دارند که مقادیر زیاد این ترکیبات (۱۴ تا ۱۵ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر) در سیب زمینی‌ها با مزه تند و تلخ همراه است و مقادیر بالاتر از ۲۰ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر بطور قابل توجهی برای سلامتی انسان مضر است و مصرف سیب زمینی با مقادیر بالای این ترکیبات می‌تواند سبب ناراحتی‌های گوارشی و حتی مرگ شود (۱۴، ۱۰، ۲۹، ۱، ۳۰، ۲۳ و ۲۴). البته غلظت‌های پایین گلیکوآلکالوئید برای انسان سمی نیستند و می‌توانند سبب بهبود در طعم سیب زمینی شوند (۲۷ و ۱).

تأثیر فراوری غده بر میزان گلیکوآلکالوئیدها

پوست کندن غده معمولاً تا حدود زیادی میزان گلیکوآلکالوئیدها را کاهش می‌دهد، چرا که تجمع گلیکوآلکالوئیدها در منطقه پوست و زیر پوست بیشتر از سایر قسمت‌های غده است (۲۹). پوست کندن غده می‌تواند میزان گلیکوآلکالوئیدها را چیزی بین ۵۱ تا ۷۴ درصد کاهش دهد، که البته این کاهش به رقم سیب زمینی، اندازه غده و روش و میزان پوست کندن بستگی دارد (۲۹).

ریتل و همکاران (۲۰۰۵) بیان می‌دارند سیب زمینی سرخ شده بر اثر فراوری (پوست کندن، سرخ کردن و...) مقدار زیادی از گلیکوآلکالوئیدهای خود را از دست می‌دهد. به طوری که تنها ۳ تا ۸ درصد گلیکوآلکالوئید غده خام در آن باقی می‌ماند (۲۶). این در حالی است که دخانی و همکاران (۱۳۸۲) بیان می‌دارند که برخلاف اینکه پوست گیری پیش از سرخ کردن و پس از پخت می‌تواند باعث کاهش سولانین شود، فرایند سرخ کردن برای تهیه چیپس و پختن در آب جوش هیچ تأثیری بر مقدار سولانین ندارد. همچنین نتایج تحقیق دیگری نشان می‌دهد که میزان گلیکوآلکالوئیدها غده با تنوری نمودن، آب پز نمودن و با استفاده از مایکروویو ثابت می‌ماند و تنها با سرخ کردن مقدار ناچیزی کاهش می‌یابد. به طور کلی به نظر می‌رسد در هنگام فراوری غده، پوست کندن نسبت به پختن دارای اثرات بیشتری بر کاهش میزان گلیکوآلکالوئیدها باشد (۶).

6 Colic

7 Gastroenteritis

8 Partial paralysis

عوامل مؤثر بر تجمع گلیکوآلکالوئیدها

تجمع گلیکوآلکالوئیدها در غده سیب زمینی یک پروسه پیچیده است (۲۹) و مقادیر کل آن‌ها به فاکتورهای مختلفی نظیر رقم، شرایط آب و هوایی، شرایط خاک در طول فصل رشد، استفاده از کودهای شیمیایی، بلوغ سیب زمینی در زمان برداشت، سایز غده، خسارت‌های مکانیکی، شرایط ذخیره و دسترسی به نور و به طور کلی فعالیت‌های قبل و بعد از برداشت بستگی دارد (۱، ۲۹، ۱۰ و ۱۲). در این میان، کودها یکی از عواملی هستند که غلظت گلیکوآلکالوئیدها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، بویژه مقادیر بالای نیتروژن که بر روی گلیکوآلکالوئیدها تأثیر بیشتری دارند (۲۹).

تأثیر کود نیتروژن بر تجمع گلیکوآلکالوئیدها

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد که کود نیتروژن موجب افزایش تجمع گلیکوآلکالوئیدها در غده‌ها می‌گردد (۲۹، ۴ و ۲۰). به عنوان مثال در آزمایشی با به کار بستن ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بعد از شستن و پوست کندن و پختن سیب زمینی‌ها، میزان گلیکوآلکالوئیدها اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که مقادیر زیاد نیتروژن، محتوای گلیکوآلکالوئیدهای غده را افزایش می‌دهد، به طوری که در این آزمایش با مصرف ۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن، میزان گلیکوآلکالوئیدها چیزی در حدود ۱/۷۴ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر بود، که به طور مشخصی کمتر از سیب زمینی‌هایی بود که با میزان بیشتر کوددهی شده بودند. بیشترین میزان گلیکوآلکالوئیدها (۱/۹۴ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر) در این آزمایش زمانی بدست آمد که از ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار استفاده شده بود. همچنین نتایج نشان داد که وقتی میزان نیتروژن از ۴۰ کیلوگرم در هکتار به ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار می‌رسد، محتوای کاکونین ۹۰ درصد و محتوای سولانین ۱۸ درصد افزایش می‌یابد (۲۹).

لاو و همکاران (۱۹۹۴) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند به طوری که با افزایش نیتروژن از صفر تا ۳۴۰ کیلوگرم در هکتار، میزان گلیکوآلکالوئیدها از ۳/۷ تا ۴/۶ میلی‌گرم در صد گرم وزن تر تغییر نمود. همچنین نجم (۱۳۸۸) نیز در تحقیق خود به افزایش خطی و معنی‌دار میزان گلیکوآلکالوئید غده با ازدیاد کود نیتروژن اشاره کرده است.

این در حالی است که کرانک و همکاران (۱۹۷۴) با بررسی تأثیر میزان کود نیتروژن بر تجمع گلیکوآلکالوئیدها در سه رقم سیب زمینی (B5141-6، کاتاهدین^۹ و رزت بوربنک^{۱۰}) به نتایج متناقضی دست یافتند. در این آزمایش فقط در دو رقم B5141-6 و کاتاهدین و تنها در برخی از زمان‌های نمونه برداری، با ازدیاد کود نیتروژن میزان گلیکوآلکالوئیدها افزایش یافت (۷).

به طور کلی افزایش میزان گلیکوآلکالوئیدها با مصرف نیتروژن امری قابل انتظار است، چرا که در ساختار اینگونه ترکیبات، نیتروژن به کار رفته است (شکل ۱) و پیش‌بینی می‌شود که مقادیر بالا نیتروژن در خاک، بر روی سنتز این دسته ترکیبات تأثیر مثبت بگذارد (۲۰). همچنین افزایش نیتروژن سبب افزایش ترکیبات نیتروژندار از جمله آلکالوئیدها و آمینو اسیدهای آزاد می‌شود که این ترکیبات منبع نیتروژن موجود در گلیکوآلکالوئیدها هستند (۵).

تأثیر کود آلی بر تجمع گلیکوآلکالوئیدها

سیب زمینی‌هایی که به صورت ارگانیک رشد می‌کنند دارای محتوای گلیکوآلکالوئید بالایی هستند. احتمالاً فاکتورهای محیطی خاص به همراه مدیریت ارگانیک، امکان بیوسنتز گلیکوآلکالوئیدها را بیشتر می‌نماید (۱۵). چرا که در سیب زمینی

⁹ Katahdin

¹⁰ Russet Burbank

هایی که به طور ارگانیک کشت می شوند از آفت کش ها استفاده نمی شود، در نتیجه گیاه این امر را با سنتز برخی از ترکیبات مقاومت طبیعی از جمله گلیکوآلکالوئیدها جبران می نماید(۱۳). البته درباره کود دهی به روش ارگانیک نتایجی خلاف این موضوع اثبات گردیده است. به عنوان مثال در بررسی تأثیر سه نوع سیستم کود دهی، متداول (کود آلی به همراه کود شیمیایی زیاد)، پایدار (کود آلی به همان نسبت سیستم متداول به همراه مواد شیمیایی با نسبت کمتر) و ارگانیک (کود آلی با نسبتی بالاتر نسبت به دو سیستم دیگر) بر روی دو رقم سیب زمینی ، نتایج بدست آمده از رقم رجا^{۱۱} نشان داد که بالاترین میزان گلیکوآلکالوئیدها با استفاده از کود دهی متداول و پایین ترین میزان با استفاده از کود دهی ارگانیک بدست می آید. نتایج بدست آمده از این رقم نشان می دهد که بیوسنتز گلیکوآلکالوئیدها با توجه به نوع سیستم کود دهی، تغییر می کند. در حقیقت می توان بیان نمود که منبع کربن و نیتروژن و نسبت آنها در خاک بر روی متابولیسم های ثانویه اثر گذار می باشد. ولی در همین آزمایش در رقم سانه^{۱۲} مقدار گلیکوآلکالوئیدها در سه سیستم کود دهی، تفاوت چندانی با هم نداشت. نتایج بسیاری از تحقیقات دیگر هم به عدم تأثیر معنی دار کود آلی بر میزان گلیکوآلکالوئیدهای غده اشاره می نمایند(۴، ۲۱ و ۳۲). همچنین نجم (۱۳۸۸) در جریان تحقیقات خود بیان می دارد که اثرات متقابل کود دامی و کود نیتروژن نیز تأثیر معنی داری بر محتوای گلیکوآلکالوئید غده ندارد.

جمع بندی و پیشنهادات

با توجه به نتایج بسیاری از تحقیقات به نظر می رسد که کود نیتروژن توانایی افزایش گلیکوآلکالوئیدها را دارا می باشد. این در حالی است که نظر به اکثر تحقیقات، کود آلی معمولا تأثیرات کمتری بر میزان گلیکوآلکالوئیدها دارد. در نتیجه با تأمین قسمتی از عناصر مورد نیاز گیاه با استفاده از کود آلی و کاهش استفاده از نیتروژن شیمیایی می توان تا حدودی از روند تجمع گلیکوآلکالوئیدها در غده کاست. البته با توجه به نتایج آزمایشات، واکنش ارقام مختلف سیب زمینی در مناطق مختلف جهان (با توجه به شرایط منطقه) در تجمع گلیکوآلکالوئیدها نسبت به مدیریت عناصر غذایی تا حدودی متفاوت می باشد. در نتیجه به منظور بدست آوردن اثرات کود دهی بر تجمع گلیکوآلکالوئیدها در ارقام مختلف سیب زمینی نیاز به آزمایشات بیشتر در سطح کشور می باشد.

چالش های موجود در ایران و راه کارهای پیشنهادی

در چند دهه اخیر ، مصرف کود های شیمیایی به ویژه نیتروژن ، در ایران رو به افزایش بوده است. این در حالی است که بنابر تحقیقات انجام شده به نظر می رسد مصرف بیش از حد کود نیتروژن بر روی کیفیت سیب زمینی دارای تأثیرات منفی می باشد. که از جمله این تأثیرات می توان به تجمع گلیکوآلکالوئیدها در غده اشاره نمود. این امر می تواند از طرفی سبب تأثیر منفی بر سلامت جامعه و از طرفی دیگر موجب کاهش ارزش اقتصادی محصول گردد. از طرفی دیگر در داخل کشور تحقیقات بسیار اندکی در مورد تأثیر کود دهی بر روی فاکتورهای کیفی سیب زمینی (از جمله تجمع گلیکوآلکالوئیدها در داخل غده) انجام گرفته است. در نتیجه با ایجاد تحقیقات گسترده تر در هر منطقه بر روی تأثیرات کود های شیمیایی بر روی فاکتورهای کیفی محصول و با آموزش کشاورزان در مورد عوارض منفی کود های شیمیایی و همچنین با انجام تحقیقات جامع در مورد اثرات منابع جایگزین کودهای شیمیایی بر کیفیت و عملکرد محصول و معرفی منابع جایگزین مناسب در هر منطقه می توان کشاورزان را ترغیب نمود که با اجتناب از کاربرد غیر ضروری و بی رویه کودهای شیمیایی و تأمین بخشی از عناصر مورد نیاز گیاه با استفاده از کود های آلی ، علاوه بر کاهش هزینه تولید و حفظ

¹¹ Raja

¹² Sante

عملکرد از افت کیفیت محصول نیز جلوگیری نمایند. که این امر می تواند بر اساس مدیریت تلفیقی کودها در کشاورزی پایدار صورت پذیرد.

منابع و مراجع

۱. بیوکما، ا.ج. پی، ای. وان. درزاک. ۱۳۸۳. زراعت سیب زمینی، ترجمه: ع. رضایی، الف. سلطانی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد.
۲. دخانی، ش.، ج. کرامت، ش. روفی گری حقیقت. ۱۳۸۲. تغییرات میزان گلیکوآلکالوئید کل و آلفا سولانین در سیب زمینی در طول نگهداری و فرایند حرارتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۷(۲): ۱۷۱-۱۸۴.
۳. طباطبائی، س. ج. ۱۳۷۵. اثر مقادیر مختلف اوره و تأثیر متقابل آن با فسفر و پتاسیم بر عملکرد و تجمع نیترات در غده های سیب زمینی در عجب شیر(پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
۴. نجم، الف. ع. ۱۳۸۸. بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی کود نیتروژنه و دامی بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن.
5. Abreu, P, A. Relva, S. Matthew, Z. Gomes, and Z. Morais. 2007. High-performance liquid chromatographic determination of glycoalkaloids in potatoes from conventional, integrated, and organic crop systems. Food Control 18 (1):40-44.
6. Bushway, R.J., and R. Ponnampalam. 1981. alpha.-Chaconine and. alpha.-solanine content of potato products and their stability during several modes of cooking. Journal of Agricultural and Food Chemistry 29 (4):814-817.
7. Cronk, T.C., G.D. Kuhn, and F.J. McArdle. 1974. The influence of stage of maturity, level of nitrogen fertilization and storage on the concentration of solanine in tubers of three potato cultivars. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 11 (2):163-168.
8. Dinkins, C. P. L., R. K. D. Peterson, J. E. Gibson, Q. Hu, and D. K. Weaver. 2008. Glycoalkaloid responses of potato to Colorado potato beetle defoliation. Food and Chemical Toxicology 46 (8):2832-2836.
9. Eich, E. 2008. Solanaceae and convolvulaceae: secondary metabolites: biosynthesis, chemotaxonomy, biological and economic significance:(a handbook): Springer, Heidelberg.
10. Eltayeb, E. A., S. S. Al-Sinani, and I. A. Khan. 2003. Determination of the glycoalkaloids -solanine and -chaconine levels in 18 varieties of potato (*Solanum tuberosum* L.) grown in Oman. Potato Research 46 (1):57-66.
11. Friedman, M., and GM McDonald. 1999. Postharvest changes in glycoalkaloid content of potatoes. In Impact of Processing on Food Safety, edited by L. Jackson, M. Knize and J. Morgan. New York: Kluwer academic.
12. Friedman, M. 2004. Analysis of biologically active compounds in potatoes (*Solanum tuberosum*), tomatoes (*Lycopersicon esculentum*), and jimson weed (*Datura stramonium*) seeds. Journal of Chromatography A 1054 (1-2):143-155.
13. Friedman, M. 2006. Potato glycoalkaloids and metabolites: roles in the plant and in the diet. J. Agric. Food Chem 54 (23):8655-8681.
14. Haddadin, M.S.Y., M. A. Humeid, F A. Qaroot, and R. K. Robinson. 2001. Effect of exposure to light on the solanine content of two varieties of potato (*Solanum tuberosum*) popular in Jordan. Food Chemistry 73 (2):205-208.
15. Hajšlová, J., V. Schulzova, P. Slanina, K. Janne, K. E. Hellenäs, and C. Andersson. 2005. Quality of organically and conventionally grown potatoes: four-year study of micronutrients, metals, secondary metabolites, enzymic browning and organoleptic properties. Food Additives & Contaminants: Part A 22 (6):514-534.
16. Janowiak, J., E. Szychaj-fabisiak, E. Wszelaczy ska, m pi ska, and B. Murawska. 2009. Effect of many-year natural and mineral fertilization on yielding and the content of nitrates (v) in potato tubers oddzia ywanie wieloletniego nawo enia naturalnego i mineralnego na wielko plonu i zawarto azotanów (v) w bulwach ziemniaka. Journal of Central European Agriculture 10 (1):109-114.
17. Jeuffroy, M. H., B. Ney, and A. Ourry. 2002. Integrated physiological and agronomic modelling of N capture and use within the plant. Journal of Experimental Botany 53 (370):809-823.

18. Kodamatani, H., K. Saito, N. Niina, S. Yamazaki, and Y. Tanaka. 2005. Simple and sensitive method for determination of glycoalkaloids in potato tubers by high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection. *Journal of Chromatography A* 1100 (1):26-31.
19. Lisin'ska, G., and W. Leszczyski. 1989. *Potato science and technology*. Elsevier Applied Science, Essex.
20. Love, S. L., T. J. Herrman, A. Thompsonjohns, and T. P. Baker. 1994. Effect and interaction of crop management factors on the glycoalkaloid concentration of potato tubers. *Potato Research* 37 (1):77-85.
21. Mondy, N. I., L. M. Naylor, and J. C. Phillips. 1984. Total glycoalkaloid and mineral content of potatoes grown in soils amended with sewage sludge. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 32 (6):1256-1260.
22. Morris, S.C., and T.H. Lee. 1984. The toxicity and teratogenicity of Solanaceae glycoalkaloids, particularly those of the potato (*Solanum tuberosum*): A review. *Food Technol. Aust.* 36 (3):118-124.
23. Osman, S. F. 1983. Glycoalkaloids in potatoes. *Food Chemistry* 11 (4):235-247.
24. Percival, G. C. 1999. The influence of light upon glycoalkaloid and chlorophyll accumulation in potato tubers (*Solanum tuberosum* L.). *Plant Science* 145 (2):99-107.
25. Pksa, A., G. Goubowska, E. Rytel, G. Lisiska, and K. Anioowski. 2002. Influence of harvest date on glycoalkaloid contents of three potato varieties. *Food Chemistry* 78 (3):313-317.
26. Rytel, E., G. Golubowska, G. Lisinska, A. Pesksa, and K. Aniolowski. 2005. Changes in glycoalkaloid and nitrate contents in potatoes during French fries processing. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 85 (5):879-882.
27. Sengül, M., F. Keles, and M. S. Keles. 2004. The effect of storage conditions (temperature, light, time) and variety on the glycoalkaloid content of potato tubers and sprouts. *Food Control* 15 (4):281-286.
28. Soldatkin, A.P., V.N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, A.V. El'skaya, J.M. Gravouelle, N. Jaffrezic-Renault, and C. Martelet. 2005. Analysis of the potato glycoalkaloids by using of enzyme biosensor based on pH-ISFETs. *Talanta* 66 (1):28-33.
29. Tajner-Czopek, A., M. Jarych-Szyszk, and G. Lisinska. 2008. Changes in glycoalkaloids content of potatoes destined for consumption. *Food Chemistry* 106 (2):706-711.
30. Väänänen, T. 2007. Glycoalkaloid Content and Starch Structure in *Solanum* Species and Interspecific Somatic Potato Hybrids, Department of Applied Chemistry and Microbiology Food Chemistry Division, University of Helsinki, Helsinki.
31. White, P. J., R. E. Wheatley, J. P. Hammond, and K. Zhang. 2007. Minerals, soils and roots. In D. Vreugdenhil. et al. (ed.) *Potato biology and biotechnology: advances and perspectives*. Elsevier Science Ltd, Oxford.
32. Zhang, L., G. A. Porter, and R. J. Bushway. 1997. Ascorbic acid and glycoalkaloid content of Atlantic and Superior potato tubers as affected by supplemental irrigation and soil amendments. *American Journal of Potato Research* 74 (5):285-304.